

STRATÉGIES TRADUCTIVES DANS LE DOMAINE DE LA THÉOLOGIE ORTHODOXE

Felicia DUMAS

Professeure des universités HDR

Université «Alexandru Ioan Cuza» de Iași, Roumanie

0000-0001-5053-2337

The article proposes a reflection on certain difficulties concerning the translation of Orthodox theology texts from French into Romanian. Most of them are related to the socio-cultural particularities that characterize the languages and cultures involved in the translation act. The most important of these is the different reception of the religious, and the specific development of the Christian-Orthodox lexicon in the two cultures, reflected at the linguistic, terminological and discursive levels. The reflection will be supported by the analysis of examples selected from a corpus of texts of theology that we have translated ourselves from French into Romanian. The aim is to show that the success of this type of translation is guaranteed by the implementation of two main translation strategies: the translation by terminological equivalence (specialised, in the specific case of these translations) and the pragmatic strategy of explicitation.

Keywords: *translation, Orthodox theology, translation strategies, terminological equivalence, explicitation.*

1. Traduire le discours théologique orthodoxe : particularités socioculturelles

Dans toutes les langues, le domaine de la théologie orthodoxe est un domaine spécialisé, ouvert à des spécialistes initiés dans la lecture des textes qui en font partie. Il est illustré par un type particulier de discours, qui s'individualise notamment au niveau lexical, d'une terminologie spécialisée, qui désigne les notions et les contenus référentiels (en général abstraits) qui lui sont propres, en relation avec les attributs de Dieu et ses rapports avec le monde (TLFi). Nous étudierons dans ce

travail deux stratégies traductives qui s'avèrent être très efficaces pour la gestion des difficultés rencontrées lors de la traduction des textes de théologie orthodoxe, du français en roumain. Ces difficultés relèvent, pour la plupart, des particularités socioculturelles qui caractérisent les deux langues et cultures impliquées dans l'acte traductif. La plus importante d'entre elles réside dans l'accueil différent du religieux et le développement spécifique du lexique chrétien-orthodoxe dans les deux cultures, reflétés aux niveaux linguistiques, terminologique et discursif.

Effectivement, la culture française accueille depuis peu les contenus référentiels de l'Orthodoxie, enracinée en France à partir du XX^{ème} siècle, à travers les différentes vagues d'émigrations, grecque, russe, roumaine, serbe, bulgare, ukrainienne, etc. Quant à la société française, elle est réputée pour sa sécularisation et son incompatibilité avec la présence du religieux dans les espaces publics, qu'elle a évacué exclusivement dans l'espace privé.

La particularité la plus importante de l'Orthodoxie d'expression française est son organisation ecclésiastique-administrative pluri-juridictionnelle ; les paroisses et les monastères orthodoxes fondés en France appartiennent à différentes juridictions, qui représentent en fait des diocèses « constitués à l'origine selon des critères ethniques » et dépendant de patriarchats et d'Église-mères situés en Europe Orientale et au Moyen Orient. [1]. Ces communautés accueillent de nombreux Français « de souche » devenus orthodoxes, qui y participent à des offices célébrés en langue française. C'est à travers la traduction des textes liturgiques du grec que s'est formée en langue française une terminologie chrétienne-orthodoxe qui se retrouve dans les écrits des théologiens français, ainsi que dans les livres ecclésiastiques utilisés dans toutes les communautés orthodoxes de l'Hexagone, quelle que soit leur juridiction. Pour les Roumains traditionnellement orthodoxes et encore assez francophones et francophiles, la présence de l'Orthodoxie en France est assez surprenante et curieuse. C'est également la curiosité à l'égard des écrits des théologiens français, « gagnés » par la doctrine et la vie liturgique de l'Orthodoxie, qui les poussent à lire leurs traductions en langue roumaine. Nous ferons référence dans ce travail aux versions

roumaines des livres des deux plus grands théologiens français contemporains : un moine, spécialiste en patrologie, le père archimandrite Placide Deseille (1926-2018), et un laïc, le philosophe Jean-Claude Larchet.

Compétences du traducteur

Les traducteurs des textes de théologie orthodoxe doivent avoir tout d'abord, des compétences linguistiques, certes, bilingues et biculturelles, mais aussi des compétences « techniques », spécialisées, de théologie. Font partie de ces dernières ce que nous appelons les compétences culturelles, liturgiques, toujours spécialisées, relevant de la pratique liturgique de l'Église orthodoxe, acquises et construites à travers l'emplacement de ces traducteurs dans l'actualité de l'Orthodoxie. [2]. Par conséquent, ils doivent connaître non seulement les termes spécialisés, chrétiens-orthodoxes, qui existent en français et en roumain, mais aussi tout un lexique théologique précis, de différents types : liturgique, dogmatique, catéchétique, homilétique, moral, etc. Ou du moins, ils sont censés connaître les dictionnaires et les sources qui pourraient les leur indiquer, dans les deux langues concernées par l'acte traductif.

De manière générale, les plus grands théologiens orthodoxes sont traduits d'une langue-culture dans une autre par un seul et même traducteur, respectivement par une seule et même traductrice. Les auteurs connaissent leurs traducteurs/trices, auquel(le)s ils font entièrement confiance par rapport à la rigueur de leur pratique traductive, à l'éthique de la traduction et au respect de la canonicité des écrits traduits. Cette relation auteur – traducteur/trice est souvent affichée et rendue visible dans les paratextes traductifs qui accompagnent leurs versions dans la langue cible.

C'est également le cas de nos deux auteurs-théologiens. Nous pouvons affirmer que nous sommes la traductrice en langue roumaine des ouvrages du père archimandrite Placide Deseille, qui nous a crédité toute le long de sa vie d'une confiance confondante. Nous avons traduit les écrits les plus importants de ce grand spirituel français, fondateur de la vie monastique orthodoxe dans l'Hexagone, six en tout, publiés par les éditions Doxologia de la Métropole de Moldavie et de Bucovine

(de Iasi), avec la bénédiction du Métropolitite Théophane. Quant à Jean-Claude Larchet, la plupart de ses livres ont été traduits en roumain par Marinela Bojin, sa traductrice « en titre » et publiées par les éditions Sofia de Bucarest. Néanmoins, il nous a demandé personnellement de traduire en langue roumaine son livre fondamental de théologie liturgique, en raison de la confiance qu'il nous faisait après la publication d'une traduction du roumain en français (en 2012), portant sur la vie d'un grand spirituel roumain contemporain, le père Païssié Olaru. [3].

Traduire par équivalence terminologique

Pour la bonne réussite de ce type spécialisé de traductions, de textes de théologie orthodoxe, il nous semble que le traducteur/la traductrice doit mettre en place deux grandes stratégies traductives : la traduction par équivalence terminologique (spécialisée) et la stratégie pragmatique de l'explicitation. La première relève de la spécificité du domaine qui accueille la traduction, à savoir sa spécialisation référentielle. Par équivalence terminologique nous comprenons ici une relation de correspondance référentielle et lexicale identique (de valeur égale) entre des noms qui désignent les mêmes notions, dans des langues différentes. Par exemple, les noms des offices, des hymnes, des prières, des objets et des ornements liturgiques propres à l'Orthodoxie, qui se retrouvent dans le livre de Jean-Claude Larchet, *La Vie liturgique*, ont dû être traduits en roumain par équivalences terminologiques en nous servant du dictionnaire bilingue de termes spécialisés, chrétiens-orthodoxes, roumain-français et français-roumain, que nous avons rédigé justement pour inventorier, de façon lexicographique, la terminologie chrétienne-orthodoxe formée les dernières décennies en langue française. [4]. Voici un exemple de mise à l'œuvre de cette stratégie traductive, utilisée pour la traduction des mots tels *diskos*, *lance* et *parcelles*, rencontrés dans le texte source de la traduction :

Texte source en français	Version roumaine
<p>Le diacre allume un cierge et dispose en ordre les éléments eucharistiques (pain, vin et eau), ainsi que les différents récipients, instruments et voiles sacrés nécessaires au sacrifice divin. Ce sont :</p> <p>— le diskos (en grec <i>diskario</i>, en slavon <i>diskos</i>), qui est un petit plateau circulaire (élevé sur un pied lui-même circulaire, afin de pouvoir le prendre en main plus facilement lorsqu’il faut le déplacer, notamment lors de la Grande entrée et à la fin de la Liturgie);</p> <p>— la lance (en grec <i>logkè</i>, en slavon <i>kopie</i>), couteau avec une pointe triangulaire aux côtés tranchants, comme celle d’une lance, qui servira à découper le pain ou à y prélever des parcelles, et qui symbolise la lance avec laquelle le centurion a percé le flanc du Christ sur la Croix. (Jean-Claude Larchet, <i>La Vie liturgique</i>).</p>	<p>Diaconul aprinde o lumânare și așază în ordine elementele euharistice (pâinea, vinul și apa), precum și diferitele vase, instrumente și acoperăminte sfinte necesare sfintei jertfe. Acestea sunt:</p> <p>- Sfântul Disc (în grecește <i>diskario</i>, în slavonă <i>diskos</i>), un mic platou rotund, cu un picior de sprijin și el rotund, pentru a putea fi prins ușor cu mâna atunci când este deplasat, mai ales în momentul vohodului mare și la sfârșitul Liturghiei);</p> <p>- copia sau sulița sau lancea (în grecește <i>logkè</i>, în slavonă <i>kopie</i>), un cuțit în formă de lance, cu vârf triunghiular și cu două tășuri, care e folosit la tăierea pâinii (a prescurii) și la scoaterea părticelelor, și care simbolizează lancea cu care sutașul a împuns coasta lui Hristos pe cruce. (Jean-Claude Larchet, <i>Viața liturgică</i>).</p>

On peut remarquer le fait que par souci de rigueur et de précision dans l’identification de l’équivalent liturgique exact en langue roumaine, pour le nom français *lance*, nous avons proposé trois équivalents synonymiques, sémantiquement redondants, à savoir *copia sau sulița sau lancea*. Les trois mots sont utilisés en roumain, dans le discours théologique de facture liturgique, pour désigner le petit objet en question, leurs emplois synchroniques simultanés étant porteurs d’une transparence diachronique quant à la formation de ce type de lexique spécialisé dans la langue roumaine.

La stratégie pragmatique de l'explicitation

Dans d'autres contextes discursifs, nous avons fait appel à la stratégie pragmatique de l'explicitation. Définie comme l'ajout par le traducteur d'informations supplémentaires, « déductibles dans le texte cible » de la traduction [5], cette stratégie consiste dans l'insertion discursive d'un ou plusieurs mots porteurs de signification univoque et à fonction sémantique de désambiguïsation.

Les buts visés par le recours à cette stratégie traductive ont été donc la désambiguïsation lexicale, la fidélité par rapport aux contenus théologiques du texte source et le respect d'une éthique de la traduction, exprimée par le souci d'une transmission canonique, rigoureuse, de ces contenus spécialisés. La désambiguïsation veut dire l'évacuation, l'annulation discursive de toute interprétation plurielle de la signification d'un mot. Mentionnons en guise d'exemple, la manière dont nous avons traduit le nom féminin *distraction* utilisé dans le syntagme spécialisé (de théologie pratique) « la prière sans distraction », rencontré dans le livre *Dans le monde sans être du monde. La vie du chrétien dans le monde contemporain*, écrit par le père archimandrite Placide Deseille:

Texte source en français	Version roumaine
<p>Il y a un texte de saint Jean Chrysostome assez important, parce qu'il y emploie tous les termes qui ont été repris ensuite par la tradition hésychaste pour désigner les états supérieurs de la prière : il parle de <i>sobriété</i>, de chaleur du cœur, il parle de <i>prière sans distraction</i>, de concentration dans la prière. (Deseille, 2021 : 32).</p>	<p>Avem un text foarte important al Sfântului Ioan Gură de Aur care folosește toți termenii reluați ulterior de tradiția isihastă pentru a desemna stările superioare ale rugăciunii; el vorbește despre <i>sobrietate sau trezvie</i>, de căldura inimii, de <i>rugăciunea fără împrăștierea minții</i>, de concentrarea atenției la rugăciune.</p>

Nous avons donc explicité son sens plurivoque en français, afin de le rendre univoque dans le texte cible, de la version roumaine, en rajo-

utant le nom *minte* (esprit), qui est visé par la signification du mot *distraction*. De la même façon, nous avons traduit le nom français *sobriété* par explicitation aussi, sous la forme redondante sémantiquement, mais désambiguïsatrice discursivement, *sobrietate sau trezvie*.

Pour conclure

Les traductions des textes de théologie orthodoxe représentent donc des traductions spécialisées, techniques, qui ont besoin de traducteurs spécialisés, au niveau de leurs compétences.

Les stratégies traductives mentionnées servent à la transposition fidèle du texte source, qui exclut toute interprétation supplémentaire de la part des lecteurs du texte cible. Il n'y a qu'une seule lecture-interprétation « possible » et admise du texte source, celle du traducteur, qui la transmet de la façon la plus univoque et la plus canonique possible dans sa traduction. Ou bien, avec les mots de Catherine Kerbrat-Orecchioni, c'est le traducteur qui se charge de la désambiguïsation lexicale, à travers son acte traductif, en choisissant toujours l'interprétation « la plus pertinente ». [6].

Depuis la chute du communisme en Roumanie, en décembre 1989, on remarque une véritable utilité pragmatique de ce type de traductions: de nombreuses maisons d'éditions publient de telles versions roumaines de livres de théologie et de spiritualité orthodoxe rédigés en grec, en français, en anglais, etc., destinés à un public précis, spécialisé à son tour. Ces traductions pourraient être faites par des spécialistes théologiens, trop nombreux à la fin de leurs études pour être ordonnés prêtres. Une corroboration de ces facteurs socioculturels pourrait ainsi très bien combler une niche du marché roumain des traductions spécialisées de cette facture, religieuse, chrétienne-orthodoxe, du français en roumain.

Références bibliographiques:

1. SAMUEL, hiéromoine (2021) – *Annuaire de l'Église orthodoxe de France*, nouvelle édition, Monastère de Cantauque, 100p.
2. DUMAS, Felicia (2014) – *Le religieux : aspects traductologiques*, Craiova, Editura Universitaria, 236 p.

3. BALAN, Ioannichié, archimandrite (2012) – *Le Père Païssié Olaru*, traduit du roumain par Félicia Dumas, introduction de Jean-Claude Larchet, Lausanne, l'Âge d'Homme, collection « Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle », 145 p.
4. DUMAS, Felicia (2010) – *Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes : français-roumain*, Iasi, Métropole de Moldavie et de Bucovine, éditions Doxologia, 270 p. DUMAS, Felicia (2020) – *Dicționar bilingv de termeni creștin-ortodocși român-francez, francez-român*, ediția a doua revizuită și îmbogățită, Iași, Editura Doxologia, 634 p.
5. CHESTERMAN, Andrew [1997] (2016) – *Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory*, John Benjamins Publishing, 225 p.
6. KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2005) – « L'ambiguïté : définition, typologie », in *Les jeux et les ruses de l'ambiguïté volontaire dans les textes grecs et latins*, Actes de la Table Ronde organisée à la Faculté des Lettres de l'Université Lumière-Lyon 2 (23-24 novembre 2000), Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, pp. 13-36.